

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation
scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 @ferteach_uz
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Turli tillar o'rtasida aniqlik va kontekstga asoslangan sun'iy intellekt modelini yaratish

Tojiboyev Ibroximjon Tojaliyevich¹, Yo'lchiyev Farhodjon Saibnazar o'gli²

¹Farg'ona Davlat Texnika Universiteti dotsenti
e-mail: ibroxim@gmail.com

²Farg'ona Davlat Texnika Universiteti magistranti
e-mail: farhodjonyolchiyev78981998@gmail.com

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Ushbu maqolada turli tillar o'rtasida aniqlik va kontekstga asoslangan sun'iy intellekt (SI) modelini ishlab chiqish masalasi ko'rib chiqiladi. Zamonaviy dunyoda ko'p tilli muhitda samarali ishlashga qodir bo'lgan SI tizimlari tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada turli tillar o'rtasida ma'no aniqligi va kontekstni saqlab qolish uchun mashinaviy o'qitish algoritmlari, tabiiy tillarni qayta ishlash (NLP) texnologiyalari va ko'p tilli ma'lumotlar bazalaridan foydalanishga asoslangan yondashuv taklif etiladi. Tadqiqotda modelning asosiy komponentlari — tillarni aniqlash, semantik tahlil, kontekstni modellashtirish va natijalarni baholash mezonlari tahlil qilinadi. Model o'zbek, ingliz va rus tillari misolida sinovdan o'tkazilib, uning samaradorligi statistik ma'lumotlar va empirik natijalar asosida baholanadi. Tadqiqot natijalari ko'p tilli raqamli platformalar, tarjimash tizimlari va o'quv muhitlarini rivojlantirishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ko'p tilli modellar, kontekst tahlili, aniqlik, tabiiy tillarni qayta ishlash, mashinaviy o'qitish, semantik modellashtirish, tillarni aniqlash, ko'p tilli platformalar, baholash mezonlari.

Создание точной и контекстной модели ИИ на разных языках

Тожибоев Иброхимжон Тожалиевич¹, Юлчиев Фарходжон Саибназар оглы²

¹Доцент Ферганского государственного технического университета
e-mail: ibroxim@gmail.com

²Магистрант Ферганского государственного технического университета
e-mail: farhodjonyolchiev78981998@gmail.com

Аннотация: В этой статье рассматривается разработка модели искусственного интеллекта (ИИ), основанной на точности и контексте на нескольких языках. В современном глобализованном мире все большее значение приобретают системы искусственного интеллекта, способные эффективно работать в многоязычной среде. В исследовании предлагается подход, основанный на алгоритмах машинного обучения, технологиях обработки естественного языка (NLP) и многоязычных базах данных для обеспечения семантической точности и сохранения контекста на разных языках.

Анализируются ключевые компоненты модели — определение языка, семантический анализ, моделирование контекста и критерии оценки. Модель тестируется на примерах на узбекском, английском и русском языках, ее эффективность оценивается на основе статистических данных и эмпирических результатов. Результаты исследования могут быть применены при разработке многоязычных цифровых платформ, систем перевода и образовательных сред.

Ключевые слова: искусственный интеллект, многоязычные модели, контекстный анализ, точность, обработка естественного языка, машинное обучение, семантическое моделирование, определение языка, многоязычные платформы, критерии оценки.

Creating an accurate and contextual AI model in different languages²

Tojiboev Ibroximjon Tojalievich¹, Yulchiev Farhodjon Saibnazar oglu

¹Associate Professor of Fergana State Technical University

Email: ibroxim@gmail.com

²Master's student of Fergana State Technical University

Email: Farhodjonyolchiev78981998@gmail.com

Annotation: This article explores the development of an artificial intelligence (AI) model based on precision and context across multiple languages. In today's globalized world, AI systems capable of effectively operating in multilingual environments are becoming increasingly significant. The study proposes an approach based on machine learning algorithms, natural language processing (NLP) technologies, and multilingual databases to ensure semantic accuracy and context preservation across languages. The key components of the model — language detection, semantic analysis, context modeling, and evaluation criteria — are analyzed. The model is tested using examples in Uzbek, English, and Russian languages, with its effectiveness evaluated based on statistical data and empirical results. The research findings can be applied to the development of multilingual digital platforms, translation systems, and educational environments.

Keywords: artificial intelligence, multilingual models, context analysis, precision, natural language processing, machine learning, semantic modeling, language detection, multilingual platforms, evaluation criteria.

Kirish

So‘nggi yillarda sun‘iy intellekt (SI) texnologiyalari tabiiy tillarni qayta ishlash (NLP) sohasida sezilarli yutuqlarga erishdi. Google Translate, BERT, GPT kabi modellar tillar o‘rtasida avtomatik tarjimani yaxshilash va matnni tahlil qilish imkoniyatlarini kengaytirdi. Biroq, ko‘p tilli muhitda kontekstni to‘g‘ri tushunish va aniqlikni ta‘minlash hali ham dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. Ayniqsa, turli

lingvistik tuzilmalarga ega tillar (masalan, agglutinativ tillar — o‘zbek tili va flektiv tillar — rus tili) o‘rtasida ma’noni yo‘qotmasdan ishlash qiyinchilik tug‘dirmoqda.

O‘zbekistonda ko‘p tilli raqamli platformalar (masalan, ta’lim, elektron tijorat, davlat xizmatlari) rivojlanishi SI tizimlaridan yanada yuqori darajadagi moslashuvchanlikni talab qilmoqda. Mahalliy tadqiqotchilar (masalan, A. Usmonov, N. Karimova) SI va NLP texnologiyalarini o‘zbek tiliga moslashtirish bo‘yicha ish olib borgan bo‘lsalar-da, ko‘p tilli kontekstga e’tibor kamroq qaratilgan. Xorijiy olimlar (Devlin et al., 2018; Vaswani et al., 2017) esa ko‘p tilli modellar (mBERT, XLM-R) ustida ishlagan, ammo bu modellar mahalliy tillarga yetarlicha optimallashtirilmagan.

Ushbu maqolada turli tillar o‘rtasida aniqlik va kontekstga asoslangan SI modelini ishlab chiqish maqsad qilinadi. Tadqiqotda o‘zbek, ingliz va rus tillari misolida model sinovdan o‘tkazilib, uning samaradorligi baholanadi. Taklif etilayotgan model ko‘p tilli ta’lim platformalari, tarjimash tizimlari va foydalanuvchi tajribasini yaxshilashda qo‘llanilishi mumkin.

Metodologiya

Modelning asosiy komponentlari

Taklif etilayotgan SI modeli quyidagi asosiy bloklarga asoslanadi:

Tillarni aniqlash — matnning tilini avtomatik aniqlash uchun n-grammalar va mashinaviy o‘qitish algoritmlari (Random Forest, LSTM).

Semantik tahlil — so‘zlar va iboralarning ma’nosini aniqlash uchun ko‘p tilli embeddinglar (Word2Vec, FastText).

Kontekst modellashtirish — Transformer arxitekturasiga asoslangan model (BERT-ga o‘xshash) yordamida matnning umumiy kontekstini tahlil qilish.

Natijalarni baholash — aniqlik (precision), to‘liqlik (recall) va F1-score ko‘rsatkichlari asosida.

Ma’lumotlar to‘plami

Modelni o‘qitish uchun o‘zbek, ingliz va rus tillaridagi matnlar to‘plami ishlatildi:

O‘zbek tili: 50,000 jumalalik korpus (maqolalar, kitoblar, onlayn postlar).

Ingliz tili: Common Crawl va Wikipedia’dan 100,000 jumla.

Rus tili: Rossiyskaya Gazeta va boshqa manbalardan 80,000 jumla.

Tadqiqot jarayoni

Ma’lumotlarni tayyorlash — matnlarni tozalash, tokenizatsiya qilish va annotatsiya qilish.

Modelni o‘qitish — PyTorch va TensorFlow kutubxonalari yordamida 80% ma’lumotlar o‘qitish, 20% esa test uchun ishlatildi.

Baholash — BLEU, ROUGE va insoniy baholash (ekspertlar tomonidan) usullari qo‘llanildi.

Optimallashtirish — Hyperparameter tuning (learning rate, batch size) va ko‘p tilli moslashuv.

Natijalar tahlili

Model o‘zbek, ingliz va rus tillari o‘rtasidagi tarjimada sinovdan o‘tkazildi. Quyidagi jadvalda asosiy natijalar keltirilgan:

Til juftligi	Aniqlik (Precision)	To‘liqlik (Recall)	F1-score	BLEU
O‘zbek → Ingliz	0.89	0.87	0.88	0.75
Ingliz → Rus	0.92	0.90	0.91	0.80
O‘zbek → Rus	0.85	0.83	0.84	0.70
Umumiy o‘rtacha	0.89	0.87	0.88	0.75

Eng yuqori natija ingliz-rus juftligida ($F1 = 0.91$) qayd etildi, bu tillarning o‘xshash sintaktik tuzilishi bilan bog‘liq.

O‘zbek tilidan tarjimada aniqlik biroz pastroq ($F1 = 0.84–0.88$), chunki agglutinativ tilda morfemalar murakkabligi kontekstni tahlil qilishni qiyinlashtiradi.

BLEU ko‘rsatkichi o‘rtacha 0.75 bo‘lib, modelning kontekstni saqlashdagi muvaffaqiyatini ko‘rsatadi.

Muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, taklif etilgan SI modeli turli tillar o‘rtasida yuqori aniqlik va kontekst saqlash imkonini beradi. O‘zbek tilidagi natijalar boshqa tillarga nisbatan biroz past bo‘lsa-da, bu mahalliy tilning murakkab morfologiyasi bilan bog‘liq bo‘lib, kelajakda ko‘proq ma’lumot va optimallashtirish talab qiladi.

Modelning kuchli tomonlari:

- Ko‘p tilli embeddinglar va Transformer arxitekturasi kontekstni yaxshi tahlil qiladi.

- Tillarni aniqlash moduli 98% aniqlik bilan ishlaydi.

Zaif tomonlari:

- Kam resursli tillar (masalan, o‘zbek tili) uchun ma’lumotlar yetishmasligi.

- Uzun jumalarda kontekstni to‘liq saqlashda qiyinchiliklar.

Kelajakda modelni yanada rivojlantirish uchun quyidagi takliflar beriladi:

Ko‘proq mahalliy til korpuslarini jalb qilish.

Real vaqt rejimida ishlash uchun optimallashtirish.

Psixolingvistik omillarni hisobga olgan holda foydalanuvchi tajribasini oshirish.

Xulosa

Ushbu maqolada turli tillar o'rtasida aniqlik va kontekstga asoslangan SI modelini ishlab chiqish jarayoni va natijalari o'rganildi. Model ko'p tilli muhitda samarali ishlashga qodir bo'lib, o'zbek, ingliz va rus tillari misolida yuqori natijalar ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari ko'p tilli ta'lim platformalari, avtomatik tarjimash tizimlari va raqamli xizmatlarni rivojlantirishda qo'llanilishi mumkin. Kelajakda modelni boshqa tillarga kengaytirish va sun'iy intellektning o'z-o'zini moslashtirish qobiliyatini oshirish rejalashtirilgan.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Devlin, J., et al. (2018). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. arXiv:1810.04805.
2. Vaswani, A., et al. (2017). Attention is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems, 30.
3. Usmonov, A. (2021). O'zbek tilida NLP texnologiyalarini rivojlantirish. Ilmiy jurnal, 5(2), 45–50.
4. Conneau, A., et al. (2020). Unsupervised Cross-lingual Representation Learning at Scale. ACL 2020.
5. Karimova, N. (2022). Raqamli texnologiyalar va tilshunoslik. Pedagogika va texnologiya, 3(1), 12–18.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
